

**TALABALARNING METODOLOGIK TAYYORGARLIGINI
OSHIRISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI**

Kalandar Abdullaevich Saparov

O'zbekiston milliy pedagogika unversiteti professori. b.f.d.

Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li

O'zbekiston milliy pedagogika unversiteti mustaqil tadqiqotchi

Annatsiya. Ushbu maqolada mutaxassisning professional faoliyatni amalga oshirish jarayonida o'z bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va amaliyotga tatbiq ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari yoritib berilgan. Shuningdek bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini yuqori samaradorlik bilan amalga oshirish xaqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: metodologiya, kompetentlik, pedagog, ta'lim, faoliyat, kasbiy faoliyat, ma'naviyat, kasbiy faoliyat.

Fan va texnika shu bilan birga innovatsion texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan fan va ta'lim tizimi taraqqiyoti davrda zamonaviy maktab uchun metodologik jihatdan savodli, kompetentli va qobiliyatli pedagog zarur. U kasbiy vazifalarni mustaqil va ijodiy hal qila olishi, yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallashi hamda nostandart vaziyatlarda o'zining eksperimental ishlarini amaliyotga tatbiq eta olish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Shu bois, so'nggi yillarda pedagogik ta'limning metodologik jihatlari e'tibor markazida bo'lib kelmoqda[1].

Pedagogikada keng qo'llanilayotgan "professional kompetentlik" tushunchasi mutaxassisning professional faoliyatni amalga oshirish jarayonida o'z bilim, ko'nikma va malakalarini, shuningdek umumlashtirilgan faoliyat usullarini samarali yo'naltira olish qobiliyati sifatida shaxsning bilimlariga, aqliy rivojlanishiga va individual

xususiyatlariga tayanadigan ijtimoiy-professional tajribasi sifatida zarur psixologik-pedagogik, predmet va metodik bilimlar hamda ulardan amalda foydalanishga tayyorlikni o'z ichiga olgan integral ko'p qirrali sifat sifatida talqin qilinadi[2.3].

Oliy ta'lim muassasalari talabalarida shakllanadigan kasbiy kompetentlikni pedagogik nuqtai nazaridan ko'rib chiqar ekanmiz, avvalo pedagog shaxsiga xos bo'lgan individual qobiliyatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu qobiliyatlar xulq-atvorning yangi va original strategiyalarini, faoliyatning zamonaviy usul va mexanizmlarini tez, oson va samarali ravishda o'zlashtirish imkonini beradi. Pedagogning ushbu xususiyatlari uning kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli o'qituvchining kasbiy kompetentligini kasbiy faoliyatni yuqori samaradorlik bilan amalga oshirish qobiliyati sifatida tavsiflash mumkin. Bundan tashqari, pedagogning kasbiy kompetentligi faqat kasbiy mahorat yoki amaliy ko'nikmalar majmuasi bilan cheklanib qolmay, balki uning shaxsiy va umummadaniy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim xususiyat sifatida qaraladi. Demak, kasbiy kompetentlik pedagog shaxsining ma'naviy, madaniy va intellektual kamoloti uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan kompleks kategoriyadir[4].

Pedagogning kasbiy kompetentligini shakllantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri uning kasbiy yo'naltirilgan tadqiqot faoliyatida maqsadli va faol ishtirok etishidir. Bu jarayon pedagogning tadqiqot ko'nikmalari hamda metodologik savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiladi va ularning shakllanishini ta'minlaydi.

Metodologik savodxonlik tushunchasi ilk bor V. V. Kraevskiy tomonidan qo'llanilgan va ilmiy jihatdan asoslangan. Yu. I. Nechaev tomonidan ushbu tushunchaga quyidagi ta'rif berilgan: "Metodologik savodxonlik - metodologiyaning asosiy tamoyillari va ilmiy bilish usullarini egallash, ijodiy va tizimli fikrlash asosida bilimlarni takomillashtirish qobiliyatidir"[1].

Pedagog-tadqiqotchining metodologik savodxonligi uning quyidagi ko'nikma va kompetensiyalariga ega ekanligidan dalolat beradi:

-tadqiqotchilik faoliyatini maqsadli va samarali ravishda rejalashtirish va tashkil etish;
-bilishning turli konsepsiyalari, shakllari va usullarini ilmiy asoslash va ularni tanqidiy tahlil qilish qobiliyati;

-tadqiqot jarayonini nazorat qilish va baholashning zamonaviy, samarali usullaridan foydalanish;

-o'quv va ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalarini ularning rejalashtirilgan maqsad va ko'rsatkichlarga muvofiqligini tahlil qilish; ---metodologik bilim va ma'lumotlarni izlash, qayta ishlash va ularni amaliy faoliyatda qo'llashning zamonaviy usullarini muvaffaqiyatli qo'llash; -tadqiqot natijalarini tizimlashtirish, umumlashtirish va to'g'ri xulosalar chiqara olish qobiliyati;

-tadqiqot bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularni hal qilishning eng samarali usullarini belgilash qobiliyatiga ega bo'lishidir.

Ko'p qirrali kompetentlik pedagog-tadqiqotchi faoliyatida mustahkam nazariy bilimlarga ega bo'lish alohida ahamiyat kasb etadi ega bo'ladi. Pedagogika metodologiyasi shu jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi, chunki metodologik bilimlarsiz pedagogik bilimlarni tizimli ravishda shakllantirish va amaliy faoliyatda samarali qo'llash imkoni cheklangan bo'ladi.

Pedagogik faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan biri - ta'lim va tarbiya jarayonlarini tadqiq etish, ular uchun mualliflik dasturlarini ishlab chiqish hamda dasturlarning sifatini baholashdan iboratdir. Bu jarayonda metodologik bilimlar qator muhim funksiyalarni amalga oshiradi. Jumladan: tahlil va sintez qilish, ma'lumotlarni konkretlashtirish va umumlashtirish, farazlarni shakllantirish va tekshirish, ilmiy asoslantirish, fikrlarini taqdim etish va himoya qilish, munozaralar olib borish, tadqiqot muammolarini aniqlash va ularning yechimlarini izlash qobiliyatlarini rivojlantirish kabi imkoniyatlarni ta'minlaydi.

Shu tariqa, pedagogik tadqiqotchi uchun metodologik bilimlar nafaqat nazariy bilimlarni chuqurroq anglash, balki ularni ilmiy-tadqiqot va amaliy pedagogik faoliyatda samarali qo'llashni ham ta'minlaydi. Bu esa pedagogika sohasida innovatsion dasturlar ishlab chiqish va sifatli ta'lim jarayonini tashkil etishning asosiy sharti hisoblanadi.

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, pedagog-tadqiqotchining kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyati bevosita uning metodologik bilimlarni qay darajada o'zlashtirganligi bilan bog'liq.

Metodologik bilimlardan tashqari, pedagog-tadqiqotchining metodologik savodxonligi ham eng asosiy qirralardan biri xisoblanib, unda faqat «metodologik» deb atalishi mumkin bo'lgan e'tiqodning muayyan roli o'ynaydi. Ishontirish – bu inson xatti-harakatini belgilovchi umumiy tushuncha.

Metodologik e'tiqodlar metodologik bilimlar asosida shakllanadi. Ular hayotiy pedagogning pozitsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, tadqiqot vazifalarini hal qilish usullarini topishda va tadqiqotchilik faoliyatini faollashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, metodologik e'tiqodlarni ratsional-emotsional hosilalar sifatida qarash mumkin. Hissiy tomon his-tuyg'ular va baholar bilan ifodalanadi hamda metodologik bilimlarning haqiqiyliги va ishonchliligiga ishonchni shakllantiradi. Metodologik e'tiqodlarning ratsional (oqilona) tomoni esa pedagogning muayyan nuqtai nazarni himoya qilish, o'z metodologik tushunchalarining asoslanganligi va haqiqiyligini isbotlash orqali namoyon bo'ladi.

Metodologik e'tiqodlar ilmiy tadqiqot metodologiyasini bilish va amalga oshirish jarayonida shakllanadi hamda amaliy tadqiqotchilik faoliyatida namoyon bo'ladi. Pedagog ilmiy bilish metodologiyasini ijodiy ravishda o'zlashtirganida, u doimo o'z bilimlarini boyitish va ularni amalda qo'llashga intiladi. Shuningdek, metodologik e'tiqodlar pedagogning real metodologik yetukligining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

Metodologik bilimlar va metodologik e'tiqodlar pedagogning metodologik savodxonligi yadrosini tashkil etadi. Pedagog-tadqiqotchi izlanuvchan va ijodiy xarakterga ega bo'lib, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati uning ilmiy tafakkur uslubi orqali namoyon bo'ladi. Pedagogning yangi bilimlarni olish, izlash va qayta ishlashga tayyorligi ham muhim ahamiyatga ega. Yu.V. Senko fikriga ko'ra, ilmiy tafakkur uslubining asosiy ko'rsatkichlari diskretlik, uzluksizlik, statiklik va sintetiklikdir. Shu bilan birga, ilmiy tafakkur tizimlilik, muammolilik, kategoriallik, refleksivlik, dalillilik, basharot qilishlik, loyihalarni ilgari survchanlik, izlanuvchanlik va kreativlik kabi xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyatlar pedagogning fikrlash qobiliyati va metodologik savodxonligini rivojlantirishda asosiy ahamiyatga ega. Pedagog-tadqiqotchining metodologik savodxonligi shuningdek shaxsiy sifatlar - e'tiborlilik, kuzatuvchanlik, mulohazalilik, tirishqoqlik, bilimdonlik va mustaqillik bilan bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Darslik. Zuxro Baraka Biznes nashriyoti, 2025.
- 2.U.E. Raxmatov va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti, 2024.
- 3.M.N. Doniyorov va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar (o'quv qo'llanma). "IlmZiyo Zakovat" nashriyoti, 2024.
- 4.Zayniyev S. Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'limtarbiyadagi o'rni. Science and Innovation, 1(B8), 2022, 229–234.